

LA LETTRE - PRINTEMPS-ÉTÉ 2022

Laboratoire d'Économie d'Orléans

DOSSIER

Data Science et Détection de Fraude en Assurance

LÉO
Laboratoire
d'Économie
d'Orléans

Sommaire

Édito	3
Dossier	5
Focus	9
Équipes	11
La vie des équipes du LÉO	
Arrivées	11
Prix & distinctions	12
Colloques	13
Organisation de colloques	
& implication dans les réseaux de recherche	13
Conférences organisées par le LÉO	13
Conférences co-organisées	16
Workshops	17
Autres événements	19
Séminaires de recherche	
& Séminaires doctorants	20
Stages IEO	21
Bourses	21
Publications	22
Ouvrages & contributions à ouvrage	23
Les documents de recherche	24
Contrats de recherche	26
Autres	27
Relations internationales	27
Thèses soutenues	27
Insertion des docteurs	29

LÉO Le Laboratoire d'Économie d'Orléans est dirigé par **Christophe HURLIN** et **Alexis DIRER**. Il compte 38 enseignants-Chercheurs, 2 post-doctorants et 2 collaborateurs administratifs répartis sur l'Université d'Orléans, l'Université de Tours et l'Université de Clermont Auvergne. Les responsables du LEO-UCA et du LEO-Tours sont respectivement **Jean-Louis COMBES** et **Daniel MIRZA**. L'activité scientifique du laboratoire est structurée en trois équipes de recherche : **Macroéconomie finance** : Responsable : **Alexis DIRER** Gouvernance et réglementation dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans des unions monétaires / Croissance / **Économétrie** : Responsable **Christophe RAULT** Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Données de panel. / **Équipe Économie Internationale et Développement Durable (EI2D)** : Responsables : **Daniel MIRZA** et **Camélia TURCU** Effets de la mondialisation sur le travail (normes sociales, migration)/ Le commerce et le capital étranger / Économie de l'environnement / Intégration économique européenne.

Directeur de la publication
Christophe HURLIN

Rédaction et conception
Mélie HÉNAULT et Thierry MONTALIEU

Réalisation graphique
ISF Communication

Laboratoire d'Économie d'Orléans
Université d'Orléans
Rue de Blois - BP 26739
45067 Orléans Cedex 2

Secrétariat Mélie HÉNAULT
+ (33)(0)2 38 41 70 37
leo@univ-orleans.fr

La formation économique au lycée et la recherche... Des liens distants ?

Les enseignants-chercheurs sont impliqués à divers titres dans la formation des lycéens. La présidence des jurys de baccalauréat est un symbole fort du bac comme premier grade universitaire. Mais tous les collègues qui ont participé au moins une fois à cet exercice savent que ce n'est pas le lieu ni le moment d'échanger ou de construire avec nos collègues du second degré. Il y a bien d'autres canaux par lesquels les EC (et donc les laboratoires) peuvent s'engager dans la formation économique des lycéens. Tout d'abord, ils s'impliquent dans la formation des futurs enseignants, qu'il s'agisse des filières MEEF SES ou MEEF EG lorsque ses spécialités sont présentes dans l'établissement. La participation aux jurys de concours (CAPES ou agrégation des lycées) offre un autre moment d'échanges et de retour d'expérience, notamment lors de l'élaboration des sujets d'écrit ou d'oral. C'est l'occasion de débattre sur le fond des thématiques, sur l'usage de telle ou telle ressource mobilisable (tableaux de données, graphiques, texte...) et sur les attendus lors des épreuves.

Au regard des sujets de concours, mais aussi des sujets des spécialités « économie » au baccalauréat général ou technologique, on peut dégager des tendances sur l'idée que les groupes en charge de ces sujets se font de l'économie, de ses orientations thématiques, de ses méthodes et de ses implications en termes de politique économique.

- Agrégation interne : **Peut-on stimuler l'innovation et la croissance tout en réduisant les inégalités de revenus ?** (Thème : Économie des inégalités en 2022) ; **Le chômage est-il involontaire ?** (Thème : Économie du travail en 2020) ;
- Agrégation externe : **Lutter contre les inégalités : une politique efficace ?** (Thème : Économie des inégalités en 2022) ; **En quoi peut-on parler d'un renouveau de la politique monétaire ?** (Thème : Monnaie et financement de l'économie en 2021) ; Réguler les marchés de l'économie numérique (Thème : Concurrence et marchés en 2020) ;
- CAPES externe 2022 - épreuve écrite disciplinaire - dissertation : **Comment expliquer les échanges commerciaux et la spécialisation internationale ?** CAPES externe 2021 - Composition de SES :
 - Dissertation : Chômage et politiques économiques
 - Question portant sur l'histoire de la pensée ou sur l'épistémologie : **Portée et limites de l'hypothèse de rationalité en économie**
- Bac 2022 - enseignement de spécialité SES : Dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire (ici 3 graphiques et un tableau de données) : **L'accumulation des facteurs de production est-elle la source de croissance économique (sujet 11 mai) ? Comment peut-on expliquer le commerce international (sujet 12 mai) ?**

La participation au renouvellement régulier des programmes, la formation continue des enseignants des lycées sont d'autres canaux pour densifier un lien nécessaire entre recherche académique et diffusion des savoirs dans un cadre qui peut aussi servir aux futurs recrutements des filières d'économie-gestion en premier cycle universitaire.

Sur tous ces sujets, le LÉO a toujours témoigné d'une implication régulière dans tous ces canaux qu'il s'agisse de la formation continue des enseignants du second degré, de la participation à la conception des sujets de SES au bac, de la présidence ou de la participation au concours aux jurys de recrutement des enseignants (Philippe Saucier, Thierry Montalieu, Isabelle Rabaud, Yannick Lucotte ou encore Sébastien Galanti pour l'agrégation interne SES 2022), l'élaboration des programmes (Jean-Paul Pollin ou Christophe Lavalie, actuellement Inspecteur Général SES). On peut y ajouter la formation doctorale d'enseignants de lycée qui peuvent souhaiter se former par la recherche en réalisant une thèse comme par exemple Guy Desmarest, membre du LÉO, agrégé lors d'un concours préparé au laboratoire et en poste dans un lycée de l'agglomération Orléanaise.

Le lien avec la recherche est bijectif : participer à ces travaux, c'est traduire dans la formation les évolutions les récentes de notre discipline mais c'est aussi percevoir qu'un travail de recherche est également une question de faire savoir, intégrant notamment une forme de vulgarisation systématique des productions scientifiques, y compris quand elles sont très théoriques ou techniques. Ainsi, des articles de type « état de l'art », des numéros spéciaux de revue, des ouvrages, des manuels forment la base des bibliographies indicatives des programmes des concours.

Thierry Montalieu

DOSSIER

PRÉPARÉ PAR DENISA BANULESCU – RADU

Data Science et Détection de Fraude en Assurance

**Initiative de Recherche (IdR) de l'Institut
Louis Bachelier, en partenariat
avec Thélem Assurances**

L'Initiative de Recherche (ou IdR) « Data Science et Détection de Fraude en Assurance » a été lancée en septembre 2021 en partenariat avec Thélem Assurances sous l'égide de l'Institut Louis Bachelier. Cette IdR est un projet de recherche sur 3 ans regroupant des spécialistes d'économétrie, de data science et d'économie dans l'objectif de développer de nouvelles techniques de prévention et de détection de la fraude dans le domaine de l'assurance. Il s'agit de la deuxième chaire partenariale du LÉO, après celle signée en 2020 avec la société Yomoni.

Thélem Assurances est un groupe mutualiste

spécialisé dans les assurances de personnes, de biens et de responsabilités pour les particuliers et les professionnels. L'entreprise, dont le réseau de distribution physique est composé de 285 agences réparties dans 53 départements et 246 courtiers, a réalisé un chiffre d'affaires de 390,4 millions d'euros en 2020, correspondant à un portefeuille d'1,1 million de contrats et 491 855 sociétaires. Son siège social est basé à Chécy, dans le Loiret, avec également des sites à Châteauroux, Nantes et Paris. Thélem Assurances a fêté ses 200 ans en 2020 et compte aujourd'hui 479 collaborateurs salariés.

Les membres du LÉO impliqués dans le projet sont **Denisa Banulescu-Radu** (responsable scientifique), Alexis **Direr** et Matthieu **Picault**.

Les motivations de cette IdR sont principalement liées (i) à la modélisation du comportement stratégique des fraudeurs dans le domaine de l'assurance ; (ii) à la nécessité de mettre en place des systèmes de détection efficaces; (iii) à l'exploitation de nouvelles bases de données permettant d'identifier les mécanismes de la fraude à l'assurance. Pour chaque champ de recherche les travaux menés dans le cadre de l'IdR tiendront compte de principaux défis dans la modélisation de la fraude, rencontrés à la fois dans le domaine académique et au sein de Thélem Assurances. Dans ce contexte, plusieurs enjeux majeurs sont identifiés :

Le développement de nouveaux outils techniques pour la prévention/détection de différents types de fraude en temps réel

La fraude en général est un phénomène complexe, évolutif et intentionnel. La fraude à l'assurance, comme tout autre type de fraude, peut prendre des formes très diverses (e.g., fraude à l'assurance automobile, fraude à l'assurance habitation, etc.), et pour un même type de fraude, les fraudeurs peuvent utiliser une multitude de moyens pour perpétrer leurs activités illégales (e.g., le vol d'identité, la déclaration mensongère des sinistres, etc.) (Baesens et al., 2015). Par ailleurs, les fraudeurs ont un comportement évolutif dans le temps ce qui signifie que des méthodes de détection combinées, automatiques et en temps réel doivent être envisagées. De plus, la fraude est intentionnelle (il s'agit d'une action délibérée), ce qui implique que l'hypothèse d'indépendance généralement utilisée dans la modélisation économétrique est susceptible d'être violée (i.e., les fraudeurs collaborent souvent et s'organisent dans des réseaux complexes). Dans le cadre de ce projet, des méthodes économétriques standard pour la détection de la fraude, ainsi que des méthodes d'apprentissage automatique (ou de Machine Learning) seront utilisées simultanément dans le cadre de ce sujet.

L'utilisation des méthodes adaptées pour gérer les bases de données déséquilibrées

La fraude est un évènement rare. Les bases de données utilisées pour la détection de la fraude sont souvent de grande dimension, mais très déséquilibrées (imbalanced datasets) ce qui rend le processus de détection encore plus difficile. Généralement, les bases de données utilisées pour la détection de la fraude indiquent un taux de fraude inférieur à 1%, voir 0,1%. Ce déséquilibre au sein de la distribution des classes affecte à la fois le processus d'apprentissage et l'évaluation de la performance des modèles de détection. Pour résoudre ce problème, des corrections spécifiques doivent être appliquées aux méthodes économétriques classiques et d'apprentissage automatique. Le sujet a été largement étudié au cours des deux dernières décennies et un nombre important de travaux académiques a été publié (voir Brownlee, 2020 ; Fernández et al., 2018, parmi d'autres). Leurs propositions portent soit sur l'utilisation d'algorithmes modifiés qui peuvent traiter ce problème directement pendant l'estimation, ou sur l'utilisation d'outils de transformation ex-ante des données. Cependant, ce problème reste sous-traité dans le cadre de la détection de la fraude, et cela quel que soit le domaine d'application, raison pour laquelle cette problématique trouve bien sa place au centre du programme de recherche du projet.

La nécessité de l'évaluation des modèles de détection de la fraude

L'évaluation des modèles de fraude est cruciale et soulève de nombreuses questions. Par exemple, une décision majeure, parmi d'autres, concerne les métriques utilisées pour mesurer les performances des modèles. Malgré une utilisation intensive dans l'environnement de classification, certaines mesures d'évaluation ne sont plus adaptées aux ensembles de données déséquilibrés et elles conduisent à des modèles de classification sous-optimaux et produisent donc de fausses conclusions (Branco et al., 2016). Des mesures d'évaluation appropriées seront non seulement utilisées dans le cadre de ce projet pour la comparaison des algorithmes, mais également pour favoriser l'apprentissage par les modèles.

Le besoin d'interprétabilité des modèles de détection et l'exploitation de nouvelles bases de données originales

Il existe un compromis évident entre les performances prédictives des modèles de détection de la fraude et leur interprétabilité. Utiliser uniquement des approches de machine learning conduit souvent à proposer des modèles qualifiés de « boîte noire » avec des performances prédictives élevées, mais sans aucune interprétabilité des mécanismes de fraude.

Au contraire, les approches économétriques classiques consistent généralement à identifier un canal de fraude spécifique et à en déduire un modèle de prédiction. Dans la littérature académique plusieurs méthodes ont été proposées pour améliorer l'interprétation des résultats des outils d'apprentissage automatique. Notre objectif sera donc d'utiliser ces solutions afin de développer de nouveaux modèles avec de bonnes performances prédictives et une efficacité opérationnelle élevée tout en conservant l'interprétabilité de la méthode.

Pour bien atteindre les quatre objectifs affichés, l'agenda de recherche de l'IdR s'organise autour de plusieurs actions : (a) un agenda de publications scientifiques centrées sur une réflexion méthodologique sur les algorithmes de détection de la fraude à l'assurance, l'optimisation du traitement des alertes (suspicion de fraude) levées par le modèle, la stabilité et la gouvernance des modèles de

détection des fraude, et l'identification d'une typologie des fraudeurs en assurance non-vie, (b) le lancement d'appels à projets internationaux, (c) l'organisation d'un cycle de conférences et d'un programme de visites de recherche pour des chercheurs étrangers, (d) la formation d'universitaires et de data scientists sur les problématiques spécifiques de la détection des fraudes à l'assurance sous forme d'écoles d'été ou de compétitions de type Hackathon.

Le partenariat avec Thélem Assurances a également permis de recruter un doctorant dont le projet de recherche vise à proposer de nouveaux modèles de détection de fraudes avec de bonnes performances prédictives tout en préservant leur interprétabilité. Les données sur la fraude à l'assurance non-vie seront fournies par Thélem Assurances dans le respect strict des réglementations sur la protection des données individuelles.

S BAESENS, B., VAN VLASSELAER, V., AND VERBEKE, W. (2015)

E Fraud analytics using de- scriptive, predictive, and social network techniques:
C a guide to data science for fraud detection. John Wiley & Sons.

Z BRANCO, P., TORGO, L., AND RIBEIRO, R. P. (2016)

E A survey of predictive modeling on imbalanced domains. ACM Computing Surveys (CSUR), 49(2):1-50.

R BROWNLEE, J. (2020)

E Imbalanced Classification with Python: Better Metrics, Balance Skewed Classes, Cost-Sensitive Learning.
F Machine Learning Mastery.

F FERNÁNDEZ, A., GARCÍA, S., GALAR, M., PRATI, R. C., KRAWCZYK, B., AND HERRERA, F. (2018)

R Learning from imbalanced data sets. Springer.

FOCUS

SUR LE PROJET H2020 UNTANGLED
PAR ISABELLE RABAUD

Quels sont les effets des nouvelles transitions sur l'emploi des immigrés en Europe ?

Depuis le 1^{er} février 2021, le LÉO participe au projet H2020 UNTANGLED (Untangling the impacts of technological transformations, globalisation and demographic change to foster shared prosperity in Europe) financé par la Commission européenne à hauteur de 3 millions d'euros sur trois années pour la période 2021-2023.

Ce projet de recherche pluridisciplinaire associe quatorze universités et centres de recherche en économie et en sociologie, principalement européens (KU Leuven, LISER du Luxembourg, IBS de Pologne, wiv de Vienne, ZSI de Vienne, ESRI de Dublin, UNIPG de Perugia, POLIMI de Milan, RWI de Leibniz, Aldgate de Pologne), mais associant également l'Afrique du Sud (UCT), la Colombie (Fedesarrollo) et la Chine (IPLE-CASS).

L'objectif du contrat consiste à caractériser les modifications dans les occupations et la qualification des emplois offerts en Europe en relation avec les nouvelles transitions liées à la digitalisation, aux évolutions démographiques et à la mondialisation. Le projet poursuit trois objectifs :

- (1) fournir des analyses détaillées aux niveaux macroéconomique, régional, sectoriel et microéconomique des effets de ces tendances sur le marché du travail et les inégalités, en identifiant les gagnants et les perdants ;
- (2) développer des scénarios fondés sur des modèles concernant les impacts de ces tendances sur diverses sous-populations, secteurs d'activité et régions, dans les décennies à venir ;
- (3) développer des recommandations de politique économique pour favoriser la prospérité partagée.

Le LÉO y contribue par son expertise reconnue sur les questions relatives aux conséquences économiques et sociales de la mondialisation. Quatre chercheurs de l'équipe EI2D participent au projet : Isabelle Rabaud, Marcel Voia, Camelia Turcu et Daniel Mirza. Une post-doctorante, Aya Elewa, contribuera également au projet.

En Europe, les chocs commerciaux liés à la mondialisation provoquent une relocalisation des emplois entre les activités (Autor, Dorn & Hanson, 2013 ; Guren, Hémons & Olsen, 2015). En parallèle, les changements démographiques induits par le vieillissement de la population (Schulz & Radvansky, 2014) créent de nouvelles opportunités d'emplois. Ces tendances peuvent renforcer les pénuries de qualification sur le marché du travail. L'objectif de nos travaux consiste à analyser l'impact de l'effet de composition des travailleurs immigrés sur les marchés européens du travail.

Deux articles sont en cours de rédaction. Dans le premier, Aya Elewa, Isabelle Rabaud et Marcel Voia s'intéressent à l'effet de composition des travailleurs immigrés en Europe selon leur région d'origine et se centrent sur les distributions des salaires et des qualifications (skills). Dans l'esprit de Zimmermann (2005), ils testent empiriquement le modèle de Roy. Ils appliquent un modèle de sélection de Heckman, sur la base de données PIAAC de l'OCDE. Ils mettent en évidence

le rôle des qualifications, du genre et de la région d'origine dans les différences des salaires entre natifs et migrants résidant et travaillant en Europe. On observe également l'écart des salaires en défaveur des immigrants pour les catégories hautement qualifiées (éducation universitaire) provenant des pays à revenus faibles et intermédiaires.

Dans la deuxième contribution, en cours de rédaction, Aya Elewa, Ludivine Martin, Isabelle Rabaud et Marcel Voia s'intéressent aux qualifications et occupations dans lesquelles les travailleurs immigrés sont sur- ou sous-représentés par rapport aux natifs en Europe. Ils travaillent pour cela sur la base des micro-données LFS (Labour Force Survey) d'Eurostat qu'ils comparent aux recensements des migrants effectués par l'OCDE pour les années 2000, 2010 et 2020.

Pour plus d'informations sur le projet, voir le site internet www.projectuntangled.eu.

BIBLIOGRAPHIE AUTOR, D. H., DORN, D., & HANSON, G. H. (2013)

The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States. *American Economic Review*, 103(6), 2121-2168. <https://doi.org/10.1257/aer.103.6.2121>

BIBLIOGRAPHIE GUREN, A., HÉMOUS, D., & OLSEN, M. (2015)

Trade dynamics with sector-specific human capital. *Journal of International Economics*, 97(1), 126-147. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2015.04.003>

BIBLIOGRAPHIE SCHULZ, E., & RADVANSKY, M. (2014)

Impact of ageing populations on silver economy, health and long-term care workforce. *NEUJOBS Policy Brief NO. D12.4*, (January).

BIBLIOGRAPHIE ZIMMERMANN, K. F. (2005)

European labour mobility: Challenges and potentials. *De Economist*, 153(4), 425-450. <https://doi.org/10.1007/S10645-005-2660-X>

La vie des équipes du LÉO

ARRIVÉES

À l'automne 2021, **Gilles DE TRUCHIS** a rejoint l'Université d'Orléans et le LÉO en tant que maître de conférences. Après une thèse soutenue en 2014 à Aix-Marseille Université, il a été recruté sur un poste de MCF à l'Université de Paris Nanterre en 2015. Ses recherches portent principalement sur l'économétrie théorique des séries temporelles et sur des applications en économétrie financière.

Par convention entre l'Université Clermont Auvergne et l'Université d'Orléans, quatre professeurs d'université et leurs doctorants rejoignent notre laboratoire à compter du 1^{er} mars 2021 : **Pascal MOTEL-COMBES, Sonia SCHWARTZ, Jean-Louis COMBES et Alexandru MINEA.**

Pascal Motel Combes est spécialiste d'économie du développement international, en particulier en lien avec les questions environnementales et de gestion des ressources naturelles. Ses travaux combinent des modélisations théoriques et une recherche appliquée. Elle est professeure depuis 1996 et en poste à l'UCA depuis 1999. Elle a participé à de nombreux contrats de recherche et dispose d'un important réseau de collaborations internationales.

Sonia Schwartz a soutenu une thèse en 2004 à l'université de Franche-Comté. Après avoir été maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille, elle a intégré l'Université Clermont Auvergne en 2012 en tant que professeure des universités. Ses travaux de recherche sont axés sur l'économie de l'environnement. Elle s'intéresse notamment, à la définition optimale des politiques environnementales en présence de défaillances de marché.

Jean Louis Combes est professeur depuis 1996, en poste à l'UCA depuis 1999. Ses axes de recherche couvrent les aspects macroéconomiques des analyses du développement aussi bien d'un point de vue théorique que par des travaux d'économétrie appliquée. Il a dirigé le GDR Economie du développement et de la transition pendant 7 années et a exercé de nombreuses responsabilités d'administration de la recherche.

Alexandru Minea a soutenu sa thèse en 2007 à l'Université d'Orléans. Après un passage par l'institut national de la statistique et des études économiques du Luxembourg, il devient professeur à l'UCA en 2010. Son domaine de recherche privilégié est la macroéconomie et l'analyse des politiques économiques dans une optique théorique. Ses travaux ont reçu de nombreux prix et il dispose d'un important réseau international de collaborations, particulièrement en Europe Centrale et Amérique du Nord.

Prix & distinctions

**institut
universitaire
de France**

- **Christophe Hurlin a été nommé membre senior de l'Institut Universitaire de France (IUF)** au titre de la Chaire Fondamentale. Cette nomination prendra effet à compter du 1^{er} octobre 2022 pour une durée de 5 ans (arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 2 mai 2022).

- **Sullivan Hué a obtenu le prix de thèse monétaire, financière et bancaire 2022 de la fondation Banque de France pour la recherche.** Sullivan Hué a effectué sa thèse au LÉO sous la direction de **Sessi Tokpavi** (LÉO, Université d'Orléans) et d'Elena Dumitrescu (Economix, Université Paris-Ouest Nanterre) sur différentes problématiques d'économétrie financière en lien avec la mesure des risques, et plus spécifiquement du risque systémique. Sullivan vient d'être recruté en tant que maître de conférences à l'AMSE (Université d'Aix-Marseille). Le prix de thèse lui a été remis lors du 70^e congrès annuel de l'AFSE à Dijon.

- **L'Association des Economistes de l'Energie (AEE), membre de l'International Association for Energy Economists (IAEE) décerne tous les ans plusieurs prix pour des ouvrages et articles, le prix Marcel Boiteux et cette année un prix spécial pour des ouvrages remarquables dans le domaine de l'économie de l'énergie.** Il a été attribué cette

année à deux ouvrages collectifs, le « Handbook on Electricity Markets » (JM Glachant, P. Joskow et MG Pollitt, Edward Elgar) pour le prix Marcel Boiteux, et « **l'Economie des Ressources Minérales et le défi de la soutenabilité** », ISTE, **co-dirigé par Xavier Galiègue (LÉO, Université d'Orléans) et Florian Fizaine (Université de Savoie-Mont Blanc) pour le prix spécial.** Pour ce dernier ouvrage, qui réunit 17 contributions, le jury a insisté sur l'actualité et la pertinence de sa problématique, qui porte sur l'impact de la transition énergétique sur les ressources minérales. Il a aussi mentionné le caractère pluridisciplinaire des contributions, issues des géosciences, (géologues, minéralogistes) de l'économie, du droit, de la géographie, de la démographie, et rédigées non seulement par des chercheurs universitaires, mais aussi par des professionnels spécialistes du domaine (chercheurs du BRGM, ingénieurs-conseil, consultants). Ces contributions sont structurées selon 3 dimensions. Tout d'abord, le *contexte* de ce domaine peu connu du grand public, ensuite les *défis* qui vont devoir être relevés pour rendre la transition énergétique compatible avec la disponibilité des ressources minérales, et enfin les *solutions* qui se présentent, tournées aussi bien vers l'offre (substitution, recyclage, progrès technique et développement des low-tech) que du côté de la demande (sobriété énergétique, économie circulaire).

L'ouvrage comprend deux contributions issues du LÉO et du Labex Voltaire, celle de **Raphael Danino-Perraud** (avec D. Guyonnet et Maité le Gleuher du BRGM) sur les analyses de flux de matière appliqué au marché du cobalt, et celle de **Victoire Girard** (Avec A. Zabonsore) sur l'impact économique des mines artisanales.

Organisation de colloques & implication dans les réseaux de recherche

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LE LÉO

26TH SPRING MEETING OF YOUNG ECONOMISTS (SMYE 2022)

19-21 May 2022

Le LÉO a eu l'honneur d'organiser l'édition 2022 du Spring Meeting of Young Economists (SMYE) de la European Association of Young Economists (EAYE) à l'Université d'Orléans. Cette conférence européenne annuelle a pour objectif de promouvoir les échanges et les interactions entre jeunes économistes, doctorants ou jeunes chercheurs. Avec le soutien de la Banque Centrale Européenne, de la Banque de France, de la Région Centre- Val de Loire et de la métropole d'Orléans, l'édition du SMYE 2022 a réuni 125 communications et près de 200 participants français et internationaux.

Trois conférenciers de renommée internationale couvrant différents domaines de l'économie, ont été invités pour les sessions plénières : Stéphane Bonhomme (University of Chicago), Kalina Manova (University College London) et Christian Brownlees (Universitat Pompeu Fabra).

Le comité d'organisation local, piloté par Denisa BANULESCU-RADU, était composé de Gilles DE TRUCHIS, Thaïs NUNEZ-ROCHA, Daria ONORI, Anthony PARIS et Matthieu PICAULT, avec l'appui du Mélie HENAULT et FANNY COSNEAU. Un grand merci à toutes et tous pour leur implication dans l'organisation de cette conférence internationale de premier plan qui a nécessité plusieurs mois de travail dans des conditions pas toujours évidentes compte tenu du contexte.

Spring Meeting of Young Economists (SMYE), organisé par le Laboratoire d'Economie d'Orléans (LEO), du 19 au 21 mai 2022

Spring Meeting of Young Economists (SMYE), organisé par le Laboratoire d'Economie d'Orléans (LEO), du 19 au 21 mai 2022

Stylized Fact 2: Imperfect competition Upstream

- Market concentration among Chinese exporters, especially products

L'EAYE est une association de jeunes économistes, entièrement gérée par des bénévoles. L'objectif principal de l'association est de faciliter l'interaction entre les jeunes chercheurs non titulaires en économie. L'EAYE s'appuie sur des valeurs de transparence, d'excellence de la recherche mais aussi d'inclusion et d'ouverture. Chaque jeune économiste est le bienvenu pour proposer de nouvelles activités en accord avec les objectifs et les valeurs de l'association. L'association a été créée en 1996 et s'est rapidement développée. Aujourd'hui, le SMYE est devenu un événement international, qui a été organisé dans 13 pays différents rassemble environ 200 jeunes chercheurs et qui reçoit plus de 400 soumissions par an.

Pour plus d'informations, voir le site de la conférence www.smye2022.weebly.com.

Call for Papers

Submission of **full paper** at
confenvironment2022@univ-orleans.fr

7-8
April 2022
 in Orléans, France

Keynotes

Astrid Dannenberg
 Univ. of Kassel

Robert Elliott
 Univ. of Birmingham

Steven Poelhekke
 Univ. of Auckland

Important dates

Deadline of special session proposal: **February 18th 2022**
 (with three full papers on the same topic)
Extended deadline of submission: **February 28th 2022**
 Decision of acceptance: **March 1st 2022**
 Registration deadline: **March 11th 2022**
 (registration is **free of charge**)

Local Committee

F. Cosneau, X. Galiègue, M. Hénault
 D. Kirat, T. Núñez-Rocha
 A. Paris, C. Turcu

Conference website

<https://sites.google.com/view/eenr2022/home>

Save the planet, don't print, use or recycle me

ENVIRONMENTAL ECONOMICS: A FOCUS ON NATURAL RESOURCES 7-8 APRIL 2022

Le LÉO a organisé la 3^{ème} édition de la conférence internationale « Environmental Economics: A Focus on Natural Resources » les 7 et 8 avril 2022. Cette conférence bisannuelle donne l'opportunité aux participants de discuter de leurs recherches et d'échanger des idées autour des thématiques des ressources naturelles et des challenges environnementaux. Avec le soutien du Labex Voltaire, du réseau INFER et de la Région Centre-Val de Loire, l'édition de l'EENR 2022 a réuni 42 présentations, une centaine de participants français et internationaux provenant d'une dizaine de pays ainsi qu'une table ronde d'acteurs locaux impliquant notamment le BRGM. Trois intervenants de renommée internationale, couvrant différents domaines de l'économie de l'environnement et des ressources naturelles, ont été invités pour les sessions plénières : Astrid Dannenberg (University of Kassel), Robert J. Elliott (University of Birmingham) et Steven Poelhekke (University of Auckland). Le comité d'organisation local, piloté par Camélia Turcu, était composé de Xavier Galiègue, Djamel Kirat, Thais Nunez-Rocha et Anthony Paris, avec l'appui du Mélie Hénault et Fanny Cosneau. Un grand merci à toutes et tous pour leur implication dans l'organisation de cette conférence internationale.

CONFÉRENCES CO-ORGANISÉES

38TH GDRE SYMPOSIUM ON MONEY, BANKING AND FINANCE

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

23-24 JUNE 2022

La 38^e édition de la conférence annuelle du GDRE Monnaie Banque Finance, dont le LÉO est co-organisateur, s'est déroulée cette année dans les locaux rénovés de l'Université de Strasbourg les 23 et 24 juin. La centaine de participants ont été chaleureusement accueillis par le BETA. Environ 80 articles ont été présentés lors des sessions parallèles sur des sujets aussi variés que la politique monétaire et le policy mix, la stabilité financière, le secteur bancaire, la finance de marché, le système monétaire international ou l'histoire financière. Les participants ont apprécié les interventions en séances plénières de Martin Larch (European Fiscal Board, Belgium) sur les effets à long-termes des récessions économiques et de Paul De Grauwe (London School of Economics) sur la macroéconomie comportementale. Une table ronde a réuni des spécialistes de la finance décentralisée sur

les promesses et périls de ce champs émergent de la finance. Le dîner de gala s'est tenu dans le magnifique arc de l'Orangerie qui jouxte le centre-ville de Strasbourg. La prochaine édition se déroulera à l'Université de Lille.

KEYNOTE SPEAKERS

Martin Larch is Head of Secretariat at European Fiscal Board, European Commission. He has been with the European Commission since 2000. Before taking up his current position as Head of Secretariat of the European Fiscal Board he worked as Head of Unit in charge of Ireland during the country's financial assistance program. His earlier assignments at the Commission also include one as Adviser in the Bureau of European Policy Advisers (BEPA) reporting to the Commission President. His interests and publications focus on macro-fiscal issues, including in particular fiscal policy making in the European Union and the distribution of income.

Prior to joining London School of Economics, Paul De Grauwe was Professor of International Economics at the University of Leuven, Belgium. He was a member of the Belgian parliament from 1991 to 2003. He is honorary doctor of the University of Sankt Gallen (Switzerland), of the University of Turku (Finland), the University of Genoa, the University of Valencia and Maastricht University. He was a visiting professor at various universities and a visiting scholar at the IMF, the Board of Governors of the Federal Reserve, the Bank of Japan and the European Central Bank. He was a member of the Group of Economic Policy Analysis, advising President Barroso. He is also director of the money, macro and international finance research network of CESifo, University of Munich. He is a research fellow at the Centre for European Policy Studies in Brussels and the Centre for Economic Policy Research, London. His research interests are international monetary relations, monetary integration, theory and empirical analysis of the foreign-exchange markets, and open-economy macroeconomics.

Marco Buti has been Director-General for Economic and Financial Affairs at the European Commission since December 2008, after a 6-month period as acting Director-General. After studies at the Universities of Florence and Oxford, Mr Buti joined the European Commission in 1987. He held various posts as an economist in DG ECFIN and the Commissioner's cabinet (private office) before taking up a post as an economic adviser to the Commission President in 2002-03. In 2003 he returned to DG ECFIN as Director for the Directorate for economies of the Member States, and in September 2006 was appointed Deputy Director-General. Mr Buti has been a visiting professor at the Université Libre de Bruxelles, the University of Florence and the European University Institute, and has published extensively on Economic and Monetary Union, macroeconomic policies, welfare state reforms, and European unemployment.

37^E JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT ATM BREST

23-25 MAI 2022

Ces journées organisées par l'Université de Bretagne Occidentale et la laboratoire AMURE (centre de droit et d'économie de la mer, UMRUBO-Ifrémer-CNRS) ont accueilli 70 communications et 3 conférences invitées : M. BONNIN (IRD) : « La planification spatiale marine dans l'Atlantique tropical. De la Tour de Babel à l'organisation d'une intelligence collective » ; W. AKPALU (GIMPA) : « Is Industrial Trawling Beneficial in West Africa? An Assessment Using Fishery Performance Indicators (FPIs) in Ghana » ; J.P. MOATTI (membre du groupe d'experts ONU sur les ODD) « Les objectifs de développement durable (2015/2030) à la lumière des crises sanitaire et écologique ».

Le prix Philippe Hugon décerné à la meilleure communication junior a été attribué à Fanny CHALES (UBO, AMURE) pour : « Revue systématique des services écosystémiques côtiers dans les Petits États Insulaires en Développement du Pacifique »

WORKSHOPS

COLLOQUE GUILLAUME-FRANÇOIS LE TROSNE

16-17 NOVEMBRE 2021

Personnalité marquante de l'élite bourgeoise et intellectuelle orléanaise du XVIII^e siècle, Guillaume-François Le Trosne (1728-1780) n'a ni visage ni biographe, alors qu'il est pourtant l'auteur d'une œuvre assez étendue et qu'il fut un physiocrate éminent. Sans être ignoré, il a été peu étudié. Le nouvel intérêt que l'on porte aujourd'hui à la pensée juridique et économique des Lumières invite à combler cette lacune. Après la récente réédition savante de quelques-uns des travaux de Le Trosne (Les Lois naturelles de l'ordre social, Slatkine, 2019), l'idée d'organiser un colloque à Orléans pour mieux connaître l'homme, son rôle et ses idées s'est naturellement imposée. Ces 2 journées ont offert des regards croisés (Droit, Histoire, Economie) autour d'une quinzaine de communications dont celle de M. MENUET & P. VILLIEU (La conception objective de la valeur chez Le Trosne) et celle de J.P. POLLIN (Un siècle plus tard, les économistes et les idées physiocratiques : l'exemple de Walras).

SÉMINAIRE « REGARDS CROISÉS SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ »

31 MARS 2022

Dans le cadre de l'axe «Modèles, modélisation, simulation» de la MSH Val de Loire, Katja Ploog (LLL) et Isabelle RABAUD (LÉO) ont organisé un séminaire sur les «Regards croisés sur les questions de santé». L'objectif du séminaire était de confronter les différentes approches et perceptions de la santé.

Rencontres du LLL et du LEO : Regards croisés sur les questions de santé Journée organisée dans le cadre de l'axe « Modèles, modélisation, simulation »

Faculté DEG (salle des thèses)

31 mars 2022

9:00 – 9:15 : Ouverture, présentation de la MSH par Camélia TURCU (Directrice adjointe de la MSH)

9:15 – 10:15 : Keynote 1 Gudrun LEDEGEN (PREFICS, Université de Rennes 2)
« Analyse sociolinguistique et interactionnelle d'un chat de prévention du suicide : difficultés et réussites de l'empathie par écrit »

10:15 – 11:00 : Yrkamba Bienvenu AMAKOUÉ (LEO, Université d'Orléans)
« L'effet des restrictions liées à EBOLA sur le commerce des pays d'Afrique sub-saharienne » (co-écrit avec Isabelle Rabaud)

11:00 – 11:15 : Pause café

11:15 – 12:00 : Malou MESTRINARO (LLL, Université d'Orléans) « Faire du bien au corps et au cœur » : le soin dans l'accueil des mineurs isolés étrangers au travers de la question alimentaire.

12:00 – 13:00 : Serge BLONDEL (GRANEM, Université d'Angers) « Preferences and COVID-19 Vaccination Intentions », co-écrit avec François LANGLOT, Judith E. MUELLER et Johnathan SICSIC

13:00 – 14:30 : Déjeuner à l'Agora

Note : 30 minutes de présentation par papier, suivie de quinze minutes de discussion pour les orléanais et 45 minutes pour les invités suivie de quinze minutes de question.

LA RÉGULATION DES ALGORITHMES EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

6 AVRIL 2022

La conférence organisée par Denisa BANULESCU-RADU, Sandie LACROIX-DE SOUZA et Christophe HURLIN a rassemblé une dizaine d'universitaires spécialisés en Economie, en Finance et en Droit, et de professionnels (Deloitte, Banque de France, IDEA Avocats, etc.) pour évoquer la question sensible de la régulation des algorithmes en matière bancaire et financière. Dans la lignée des travaux récents des régulateurs (ACPR, AMF) et dans la perspective du projet de règlement de la Commission européenne (IA Act), le colloque a

La régulation des algorithmes en matière bancaire et financière
Organisé par le CRJP et le LEO
Hôtel Dupanloup, Mercredi 6 avril 2022

permis de croiser les regards de spécialistes, universitaires et praticiens, juristes et économistes, et de revenir sur les difficultés à mettre en place une régulation efficace et équilibrée pour contrôler le déploiement des algorithmes dans le secteur bancaire et financier. La conférence a réuni plus de 100 participants en présentiel dans les locaux de l'hôtel Dupanloup et en ligne, avec le soutien des services communication de Deloitte.

La régulation des algorithmes en matière bancaire et financière
Organisé par le CRJP et le LEO
Hôtel Dupanloup, Mercredi 6 avril 2022

SÉMINAIRES DE RECHERCHE & SÉMINAIRES DOCTORANTS

- **Hugo ORIOLA - Patrick VILLIEU - Maxime MENUET**, 07/10/2021
« Do Conservative Central Bankers Weaken the Chances of Conservative Politicians ? »
- **Jentry JONES**, 18/11/2021
« A Nash Demand Game Experiment in Multiple Dimensions »
- **Winta BEYENE** (University of Zurich), **Kathrin DE GREIFF** (Swiss Finance Institute) **Manthos D. DELIS** (Audencia Business School), **Steven ONGENA** (University of Zurich) 23/11/2021
« Too-big-to-stand? Bond versus bank financing in the transition to a low-carbon economy »
- **Volker NITSCH** (TU Darmstadt), « Freeze! Financial Sanctions and Bank Responses » 30/11/2021
- **Jedah OGWENO** (Université d'Orléans), 03/12/2021
« Fiscal Convergence and Sustainability in Africa: Evidence from African Regional Economic Communities »
- **Jonah SCHULHOFER-WOHL**, (Leiden University), 07/12/2021
« Complying with Containment? Political Trust and Non-Pharmaceutical Interventions (NPIs) in Turkey »
- **Jean-Claude BROU** (Université d'Orléans), 25/01/2022
« Export Restrictions and COVID-19 »
- **Olivier SCAILLET** (Swiss Finance Institute), 08/02/2022
« A penalized two-pass regression to predict stock returns with time-varying risk premia »
- **Lucien AHOANGBE**, (Université d'Orléans), 03/03/2022
« FDI and Environmental Convergence: Home country influence »
- **Yrkamba Bienvenu AMAKOUÉ** (Université d'Orléans) - **Isabelle RABAUD** (Université d'Orléans), 10/03/2022
« How do epidemics affect trade costs? Evidence from Ebola in West Africa »
- **PIERRE JANUARD** (Université Paris I), 15/03/2022
« Dieu donne-t-il ou fait-il du commerce?
La première occurrence du "juste prix" chez Thomas d'Aquin »
- **Geneviève VALLÉE**, Bank of Canada, 12/04/2022
« We Didn't Start the Fire! The Effects of a Natural Disaster on Consumer Financial Distress »
- **Julie LEDUC** (Université d'Orléans), 27/04/2022
« Revue systématique de la littérature sur les effets cardio métaboliques du bruit des transports (période 2014-2021) »
- **Wassim LE LANN**, (Université d'Orléans), 17/05/2022
« Firms Environmental Performance and Employer Selection Among French Elite Students »
- **Jesus RODRÍGUEZ LÓPEZ**, (Universidad Pablo de Olavide), 31/05/2022
« Taxable Agglomeration Rents accross Spanish Local Labor Markets »
- **Honoré HOUNGBEDJI**, (Université d'Abomey Calavi), 07/06/2022
« Volatilité des cours des matières premières et recettes fiscales en Afrique subsaharienne : Rôle de la politique monétaire et de la qualité institutionnelle »
- **Ana ABELIANSKY**, Vienna University of Economics and Business, 28/06/2022
« Population Growth and Automation Density: Theory and CrossCountry Evidence »

STAGES DE RECHERCHE

4 étudiants ont été accueillis en stage au LÉO

- **Hélène BEAU**, en 2^{ème} année du Master International Economics sous la responsabilité de Xavier GALIEGUE
- **Sarah POUHEY**, en 2^{ème} année du Master International Economics sous la responsabilité de Daniel MIRZA
- **Gaëlle GASANGWA**, en 2^{ème} année du Master International Economics sous la responsabilité de Camelia TURCU
- **Martin CIMETIERE**, en 3^{ème} année de Licence Economie sous la responsabilité de Yannick LUCOTTE

◆ EXCELLENCE EIFFEL ◆

RECRUTER & FORMER L'ÉLITE
MONDIALE DE DEMAIN

BOURSES

Rabie LOUKIL a obtenu une prestigieuse bourse Eiffel pour financer sa thèse au LÉO sous la direction de **Amine LAHIANI** (LÉO) et de Foued Badr GABSI (Université de Sfax) sur le thème « Effets de la politique monétaire sur le canal de la prise de risque bancaire en Tunisie: Modélisation en équilibre général dynamique et stochastique (DSGE) ».

Cristina STRANGO vient de s'inscrire en doctorat en cotutelle à l'Université d'Orléans et à l'Université de l'Ouest de Timisoara (Roumanie) sous la direction de **Marcel VOIA**. Elle est la lauréate du très sélectif programme de Bourses du Gouvernement Français.

Publications

Articles dans les revues à comité de lecture

BALIMA H., SOKOLOVA A. (2021)

IMF programs and economic growth: A meta-analysis, *Journal of Development Economics*, 153, 102741. www.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102741

BOLY M., COMBES J-L., MENUET M., MINEA A., VILLIEU P., COMBES MOTEL P. (2022)

Can Public Debt Mitigate Environmental Debt ? Theory and Empirical Evidence, *Energy Economics*, vol. 111. www.doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105895

CANDELON B., HASSE J-B., LAJAUNIE O. (2021)

ESG-Washing in the Mutual Funds Industry? From Information Asymmetry to Regulation, *Risks*, 9(11), 199. www.doi.org/10.3390/risks9110199

CUESTAS J. C., LUCOTTE Y., REIGL N. (2022)

The evolution and heterogeneity of credit procyclicality in Central and Eastern Europe, *International Journal of Finance and Economics*, 27(1), 911-942. www.doi.org/10.1002/ijfe.2183

DAI Z., ZHANG Y., ZHANG R. (2021)

The Impact of Environmental Regulations on Trade Flows: A Focus on Environmental Goods Listed in APEC and OECD, *Frontiers in Psychology*, 12. www.doi.org/10.3389/fpsyg.2021.773749

DER SARKISSIAN R., CARIOLET J-M., DIAB Y., VUILLET M. (2022)

Investigating the importance of critical infrastructures' interdependencies during recovery: lessons from Hurricane Irma in Saint-Martin's island, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 67, 102675.

www.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102675

DROFF J., MALIZARD J., MENUET M. (2022)

Military operations abroad in the long run: an economic approach, *Defence and Peace Economics*. www.doi.org/10.1080/10242694.2022.2038435

EL-SHAGI M., TURCU C. (2021)

Monetary, financial and fiscal fragility in 2020s, *Journal of International Money and Finance*, 117, 102439. www.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2021.102439

GARROUSTE C. (2022)

Competence screening of applicants to high education programs in France : The new challenges raised by the 2021 reform of the Baccalaureate diploma, *Academicus International Scientific Journal*. À paraître.

JENA S. K., LAHIANI A., TIWARI A. K., ROUBAUD D. (2021)

Uncovering the complex asymmetric relationship between trading activity and commodity futures price: Evidenced from QNARDL study, *Resources Policy*, 74, 102277. www.doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102277

LAHIANI A., MEFTEH-WALI S., SHAHBAZ M., VO X. V. (2021)

Does financial development influence renewable energy consumption to achieve carbon neutrality in the USA?, *Energy Policy*, 158(16), 112524 www.doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112524

KEITA K., LEON G., LIMA F. (2021)

Do Financial Markets Value Quality of Fiscal Governance?, *Open Economies Review*, 32(5), 907-931. www.doi.org/10.1007/s11079-021-09652-4

KIRAT Y. (2021)

The US shale gas revolution: An opportunity for the US manufacturing sector?, *International Economics*, 167, 59-77. www.doi.org/10.1016/j.inteco.2021.04.002

KRUSE H., MARTÍNEZ-ZARZOSO I., BAGHDADI L. (2021)

Standards and political connections: Evidence from Tunisia, *Journal of Development Economics*, 153, 102731. www.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102731

SCHALCK C., **YANKOL-SCHALCK M.** (2021)
Predicting French SME failures: new evidence
from machine learning techniques, *Applied
Economics*, 53(51), 5948-5963
www.doi.org/10.1080/00036846.2021.1934389

MAGAZZINO C., **MUTASCU M.**,
MELE M., SARKODIE S. A. (2021)
Energy consumption and economic growth in
Italy: A wavelet analysis, *Energy Reports*, 7, 1520-
1528. www.doi.org/10.1016/j.egy.2021.03.005

MATHONNAT C., **MINEA A.**, **VOIA M.** (2022)
Does more finance lead to longer crises ?
The World Economy, 45(1), 111-135
www.doi.org/10.1111/twec.13159

MENUET M., SEKERIS P. (2021)
Overconfidence and conflict,
Economic Inquiry, 59(4), 1483-1499
www.doi.org/10.1111/ecin.13003

MENUET M., **VILLIEU P.**, **VOIA M.** (2021)
Does public debt secure social peace? A
diversionary theory of public debt management,
Social Choice and Welfare, 57(3), 475-501
www.doi.org/10.1007/s00355-021-01332-z

MUTASCU M., SOKIC A.
Okun's law in the US: New insights in time and
frequency, *Quarterly Review of Economics and
Finance*, 82, 207-222
www.doi.org/10.1016/j.qref.2021.09.008

SAWADOGO Relwendé, **SEMEDO Gervasio**, (2021),
Financial inclusion, income inequality, and
institutions in sub-Saharan Africa:
Identifying cross-country inequality regimes,
International Economics, 167, 15-28
www.doi.org/10.1016/j.inteco.2021.05.002

SHAHBAZ M., PAPAVALASSIOU V., **LAHIANI A.**,
ROUBAUD D. (2022)
Are we moving towards decarbonisation
of the global economy ? Lessons from the distant
past to the present, *International Journal
of Finance and Economics*, ijfe.2553
www.doi.org/10.1002/ijfe.2553

TAN Z., KOONDHAR M. A., **NAWAZ K.**,
MALIK M. N., KHAN Z. A., KOONDHAR M. A. (2021)
Foreign direct investment, financial development,
energy consumption, and air quality: A way
for carbon neutrality in China, *Journal of
Environmental Management*, 299, 113572
www.doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113572

ZHANG Y., MARTÍNEZ-ZARZOSO I. (2022)
Does new donors' aid affect gross exports
and GVC participation differently ?, *Journal of
International Trade and Economic Development*,
31(1). www.doi.org/10.1080/09638199.2021.194590

Ouvrages & contributions à ouvrage

L'AICFM (Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance), présidée par **Michel LELART**, a publié en novembre 2021 le quatrième ouvrage de la collection *Microfinance Contemporaine* au P.U.R.H.

Cet ouvrage qui reprend les meilleures communications des journées de l'AICFM de St Louis du Sénégal (Université Gaston Berger) a été codirigé par Cheick Tidiane NDIAYE, **Christian RIETSCH** et Felwine SARR. On y retrouve en particulier les contributions de **Thierry MONTALIEU**, **Christian RIETSCH**, **Gervasio SEMEDO**, **Nafé DABA** et **Denis ACLASSATO-HOUENSOU**.

Les documents de recherche

Daniel MIRZA, Elena STANCANELLI, Thierry VERDIER

DR LÉO 2021-20

Household Expenditure in the Wake of Terrorism:
evidence from high frequency in-home-scanner data

Alexis DIRER

DR LÉO 2021-19

Portfolio Choice with Time Horizon Risk

Xavier GALIEGUE

DR LÉO 2021-18

Les défis et paradoxes de la transition énergétique

Pauline AVRIL, Grégory LEVIEUGE, Camélia TURCU

DR LÉO 2021-17

Natural Disasters and Financial Stress: Can Macroprudential Regulation Tame Green Swans?

Christophe HURLIN, Christophe PERIGNON, Sébastien SAURIN

DR LÉO 2021-16

The Fairness of Credit Scoring Models

Mihai MUTASCU, Nicolae-Bogdan IANC, Albert LESSOUA

DR LÉO 2021-15

Public debt and inequality in Sub-Saharan Africa: the case of EMCCA and WAEMU countries

Denisa BANULESCU-RADU, Meryem YANKOL-SCHALCK

DR LÉO 2021-14

Fraud detection in the era of Machine Learning: a household insurance case

Nicolae-Bogdan IANC, Adrian-Marius IONESCU

DR LÉO 2021-13

Do Central and Eastern Countries benefit from ECB's unconventional monetary policies?

Matthieu PICAULT, Julien PINTER, Thomas RENAULT

DR LÉO 2021-12

Media sentiment on monetary policy: determinants and relevance for inflation expectations

Fateh BELAID, Christophe RAULT

DR LÉO 2021-11

Energy Expenditure in Egypt: Empirical Evidence Based on a Quantile Regression Approach

Maxime MENUET, Alexandru MINEA, Patrick VILLIEU, Anastasios XEPAPADEAS

DR LÉO 2021-10

Growth, Endogenous Environmental Cycles, and Indeterminacy

Christophe BOUCHER, **Wassim LE LANN**, Stéphane MATTON, **Sessi TOKPAVI**

DR LÉO 2021-09

Backtesting ESG Ratings

Louis RAFFESTIN

DR LÉO 2021-08

Uncertainty as a vector of financial contagion: how does it work, and how much does it matter?

Isabelle RABAUD, Askandarou Cheik DIALLO, Luc JACOLIN

DR LÉO 2021-07

Foreign direct investment and domestic private investment in Sub-Saharan African countries: crowding-in or out?

Marie-Pierre HORY, Grégory LEVIEUGE, Daria ONORI

DR LÉO 2021-06

Public spending, currency mismatch and financial frictions

Nicolas CLOOTENS, **Francesco MAGRIS**

DR LÉO 2021-05

The Environmental Unsustainability of Public Debt:
Non-Renewable Resources, Public Finances Stabilization and Growth

Quentin LAJAUNIE

DR LÉO 2021-04

Nonlinear Impulse Response Function for Dichotomous Models

Dorothee CHARLIER, Mouez FODHA, **Djamel KIRAT**

DR LÉO 2021-03

CO2 Emissions from the Residential Sector in Europe:
Some Insights from a Country-Level Assessment

Nicolae-Bogdan IANC, Thierry BAUDASSE

DR LÉO 2021-02

How can culture affect taxation? A postmaterialism value approach

Christian RIETSCH

DR LÉO 2021-01

La loterie des lingots d'or

Contrats de recherche

LE PROJET CRISERACTGLOBAL
A ÉTÉ RETENU POUR UN
FINANCEMENT RÉGIONAL APR-IA

*Il s'agit d'un projet porté par le LÉO
et le CRJ Pothier*

PÉRIODE **2022-2024**

BUDGET **122 849 €**

Le projet CriseReactGlobal est un projet de recherche interdisciplinaire (économie, droit) et international (Allemagne, Belgique, Canada) visant à analyser, à travers un angle juridique et économique, des défis clés posés, dans le contexte de la globalisation, par l'actuelle crise du Covid 19 et les crises de la dernière décennie. Il s'inscrit dans les pôles thématiques « Modélisation, Numérique, Société » et « Humanités, Cultures et Sociétés » de l'Université d'Orléans. Il a pour ambition de fédérer les compétences d'économistes et de juristes autour d'une problématique de grande actualité liée (i) à la propagation de la crise sanitaire actuelle, et d'autres crises récentes, à travers les échanges internationaux (e.g. mobilités des personnes, des capitaux, commerce des biens et services, chaînes globales d'approvisionnement) et le comportement lié des agents économiques, (ii) aux politiques macroéconomiques mises en place face à ces chocs (iii) aux profondes mutations institutionnelles, juridiques, environnementales, technologiques et productives que ces crises génèrent dans un monde de plus en plus intégré.

LE PROJET D'INITIATIVE
DE RECHERCHE (IDR)
**TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
TRANSFORMATION DES MODÈLES
ÉCONOMIQUES** A ÉTÉ VALIDÉ PAR
LE COMITÉ DIRECTEUR DU **CRÉDIT
AGRICOLE CENTRE LOIRE**

PÉRIODE **2022-2025**

BUDGET **275 000 €**

Nous sommes en train de finaliser la procédure de conventionnement de l'IdR avec l'Institut Louis Bachelier. Le projet sera détaillé dans le prochain numéro de la lettre du LÉO. Porteur : Camélia Turcu (LÉO)-Co-porteur : Yannick Lucotte (LÉO).

Relations internationales

Le Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB) organise dans le cadre de son Programme de renforcement des capacités des chercheurs de l'UEMOA en méthodologie de recherche, un atelier pratique d'accompagnement à la publication d'articles ou de projet de recherche qui a eu lieu les 14-16 décembre 2021, via l'application Zoom.

Ce Programme comportait deux phases dont la première s'est déroulée en deux ateliers théoriques les 22-23 avril et 29-30 avril 2021 qui avaient regroupé près de 250 chercheurs provenant des Universités et Centres de recherche des pays de l'UEMOA et au-delà. Le second volet du Programme a démarré en octobre 2021, par le lancement d'un appel à soumission d'article ou de projet d'article, auprès des participants des ateliers théoriques. Au terme du processus de présélection, seize (16) articles et projets de recherche présentant un potentiel de publication ont été retenus pour être évalués au cours dudit atelier pratique.

Les manuscrits ont été examinés par un panel composé de six animateurs. Il s'agit de Théophile AZOMAHOU (AERC, Kenya), Patrick PLANE (CERDI-CNRS), Abdoulaye SECK (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal), **Jean-Paul POLLIN (LÉO)**, membre du Comité de Lecture du Prix Abdoulaye FADIGA (PAF), **Thierry MONTALIEU (LÉO et AICFM)** ainsi que de Sanvi AVOUYI-DOVI, Conseiller principal à la Banque de France. Le panel était présidé par le Professeur Adama DIAW (UGB, Sénégal), Président du Comité de lecture du PAF.

Thèses soutenues

Louis FAYE

« *La Micro-assurance: Caractéristiques et impacts économiques dans les pays en développement. Exemple du Sénégal* » (sous la direction de Christian RIETSCH)

soutenue le 16 juillet 2021

Rabiou ABDOU

« *Inclusion financière, croissance économique et problématique de réduction de la pauvreté au Niger* » (sous la direction de Christian RIETSCH)

soutenue le 22 septembre 2021

Daniela BALUTEL

« *La relation entre gouvernance, risques bancaires et stabilité financière* » (sous la direction de Marcel VOIA)

soutenue le 23 novembre 2021

José GARCIA REVELO

« *Essais sur les interactions entre les politiques monétaires et macro-prudentielle* » (sous la direction de Grégory LEVIEUGE)

soutenue le 26 novembre 2021

Kady KEITA

« *Essais sur les conséquences macro-économiques de l'amélioration des institutions et de la gouvernance* » (sous la direction de Isabelle RABAUD et Camélia TURCU)

soutenue le 2 décembre 2021

Olessia CAILLE

« *Quatre essais en Finance* » (sous la direction de Christophe HURLIN)

soutenue le 2 décembre 2021

Asma BOUSETTA

« *Microfinance et développement : Essais sur la pauvreté, l'inégalité et la croissance* » (sous la direction de Christian RIETSCH)

soutenue le 13 décembre 2021

Nafe DABA

« *Articulation banque-microfinance dans la construction de l'industrie financière en Afrique centrale* » (sous la direction de Gervasio SEMEDO)

soutenue le 13 décembre 2021

Montserrat BOTEY

« *Trois Essais sur la Transition Démographique et les Inégalités de Patrimoine* » (sous la direction d'Alexis DIRER)

soutenue le 4 février 2022

Emmanuel FYLLA

« *La Prise en compte des inégalités dans les objectifs de développement économique* » (sous la direction de Xavier GALIEGUE)

soutenue le 9 mars 2022

Laura-Dona CAPOTA

« *Fonds de Placement et Stabilité Financière* » (sous les directions de Raphaëlle BELLANDO et Sébastien GALANTI)

soutenue le 29 juin 2022

Dylan BOURNY

« *Commerce international, localisation et environnement* » (sous les directions de Camélia TURCU et Daniel MIRZA)

soutenue le 30 juin 2022

Meryem YANKOL-SCHALK

« *Nouvelles approches du Machine Learning pour la détection des fraudes financières et l'analyse de la survie dans les secteurs de l'assurance* » (sous la direction de Sessi TOKPAVI)

soutenue le 6 juillet 2022

Aïcha Lucie SANOU

« *Biofuels and food security* » (sous les directions de Pascale Combes MOTEL et Sonia SCHWARTZ)

soutenue le 13 juillet 2022

Insertion des docteurs

Désiré KANGA

(directeurs de thèse : Grégory LEVIEUGE et Patrick VILLIEU)

a rejoint le Fonds Monétaire International (FMI) en qualité d'économiste. Il y assure le rôle de Desk Economist au sein du Département Afrique.

Kady KEITA

(directeurs de thèse : Camélia TURCU et Isabelle RABAUD)

a rejoint le prestigieux Young Economist Program du Fonds Monétaire International (FMI).

Sullivan HUE

(directeurs de thèse : Sessi TOKPAVI et Elena DUMITRESCU)

a été recruté en tant que maître de conférences à l'AMSE (Aix-Marseille Université).

Hajare EL HADRI

(directeurs de thèse : Isabelle RABAUD et Daniel MIRZA)

a été recrutée en tant que maître de conférences contractuelle à l'AMSE (Aix-Marseille Université).

Asma BOUSSETTA

(directeur de thèse : Christian RIETSCH)

a été recrutée en tant que maître de conférences à Poitiers.

Dylan BOURNY

(directeurs de thèse : Camélia TURCU et Daniel MIRZA)

a rejoint l'OCDE en tant que Junior Trade Policy Analyst.

Daniela BALUTEL

(directeur de thèse Marcel VOIA)

a obtenu un post-doc à l'Université de York (Canada) co-financé par la Banque du Canada.

Pauline AVRIL

(directeurs de thèse : Grégory LEVIEUGE et Camélia TURCU)

est actuellement visiting researcher à la Banque de France.

Vanessa DOVONOU

(directeurs de thèse : Cristina BADARAU et Camélia TURCU)

effectue un stage de recherche à la Banque Mondiale après avoir été bénéficiaire de l'Africa Fellowship Program de la Banque Mondiale.